

УДК 373.24

О.С. Фасхиева
МАДОУ № 68 «Ромашка»,
г. Нижневартовск, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УМЕЛОСТИ СРЕДСТВАМИ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

На современном этапе уровень интереса к процессу формирования творческой личности возрастает. Изменения, происходящие в настоящее время в системе образования, выдвигают новые требования, среди которых главным является развитие у детей способностей. Это обусловлено социальной потребностью в людях активных, знающих и умеющих решать различные жизненные ситуации, предвидеть, предполагать, прогнозировать – такие проблемы способны решать только творчески одаренные люди. В современных концепциях воспитания и образования решаются задачи по воспитанию активной творческой личности. Наиболее ярко и активно развиваются творческие способности у детей дошкольного возраста. В изобразительной деятельности развиваются художественно-творческие (изобразительные) способности.

Творчество – одна из содержательных форм психической активности детей, которую ученые рассматривают как универсальное средство развития индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, и как необходимый резерв для активного взаимоотношения с действительностью.

Именно в дошкольный период у ребенка закладываются основы формирования личности и осуществляется вовлечение его в активную творческо-развивающую деятельность, что способствует развитию основных психологических процессов (воображение и основанное на нем творчество, произвольность).

Следует отметить, что современные дети зачастую не умеют, например, рисовать именно потому, что у них недостаточно развито воображение и они не способны рисовать творчески. Особенность детей дошкольного возраста такова, что они воспринимают объекты окружающего мира целостно, не видят части предмета. Дети обычно говорят: «Я не умею это рисовать». Поэтому важно формировать у дошкольников начала художественной умелости. Обратим внимание: мы говорим не о художественных умениях, а о художественной умелости, т. е. общей способности к освоению широкого круга подобных умений, их гибкому применению и видоизменению в нестандартных ситуациях [1–4].

Формирование художественной умелости происходит тогда, когда педагог при организации изобразительной деятельности развивает изобразительные умения и навыки, учит вычленять из целостного объекта его части, обеспечивает развитие у детей творческого воображения.

Развитие у детей способности видеть целое раньше его частей подразумевает способность выстраивать целостный образ, реализуя его в предметных действиях. Для детей дошкольного возраста решение данной задачи становится возможным в условиях использования наглядного моделирования.

Моделирование – это знаково-символическая деятельность, позволяющая выделять существенные особенности одного предмета и замещать его другим, т. е. знаком, символом. Знаки и символы позволяют формировать модели абстракции особого рода, в которых существенные отношения предметов выражены в наглядно воспринимаемых и представляемых связях и отношениях.

Организуя данную работу с детьми, следует придерживаться следующего плана:

1) на первом этапе – мотивация детей, вызывающая интерес к содержанию занятия.

Например, в группе среднего возраста при организации изобразительной деятельности дети вводятся в сказочно-игровую ситуацию: «В воскресенье я с семьей побывала в лесу. Там у меня произошла интересная встреча. А с кем – догадайтесь сами». Педагог загадывает детям загадку о зайце, рассказывает, что он ищет себе друзей и спрашивает: «Как можно помочь зайчишке?». После обсуждения педагог с детьми приходят к выводу, что их можно нарисовать.

2) на втором этапе педагог с детьми рассматривают предмет, который дети будут изображать. Сначала идет целостное восприятие предмета или объекта, а затем с помощью наводящих и уточняющих вопросов привлекается внимание детей к частям предмета, его форме, размеру.

Так, при рассматривании зайца детям задаются следующие вопросы:

- Какой он – заяц? (пушистый, белый и др.).
- Что есть у зайца? (голова, туловище, уши, лапы, хвост).
- На что похожа голова? (маленький овал).
- На что похоже туловище? (большой овал).
- Ушки? (длинные овалы).
- Ножки? (короткие овалы).
- Хвостик? (маленький кружок).

3) на третьем этапе детям предлагается набор геометрических фигур, из которых нужно сложить предмет или объект, подбирая нужные по размеру и по форме фигуры.

В процессе моделирования детям задаются наводящие вопросы:

У нас есть геометрические фигуры. Давайте попробуем сложить из них зайчика.

- Молодцы! Какие забавные получились зайчики.
- Из какой геометрической фигуры голова? (маленький овал).
- Туловище? (большой овал).
- Уши? (два длинных овала).
- Лапы? (короткие овалы).
- Хвостик? (маленький кружок).

Так, в процессе собирания предлагаемого предмета или объекта из геометрических фигур у детей появляется понимание способа реализации изображения данного предмета или объекта.

4) на четвертом этапе детям предлагается нарисовать предмет или объект.

В процессе самостоятельной деятельности детей педагог осуществляет помощь затрудняющимся, напоминает, на что похожа та или иная часть изображаемого предмета или объекта.

5) на пятом этапе проводится рассматривание рисунков и их обыгрывание.

На данном этапе происходит целостное восприятие изображенного предмета.

При рассматривании нарисованных зайчат педагог обращает внимание на то, какие замечательные зайчата получились. Спрашивает, чей заяц самый пушистый? С самыми длинными ушами? С самым маленьким хвостиком и т. д.? Предлагает их познакомить с лесным гостем. Теперь ему не будет скучно в лесу.

В детской изобразительной деятельности особо выделяется компонент творческого воображения: способность создавать замысел и строить образы. Для того, чтобы дети могли реализовать замысел в рисунке, необходимо владеть способом создания художественного образа. Поэтому необходимо формировать у детей способы соединения в целое отдельных частей и элементов, руководствуясь своим замыслом.

Так, в группах старшего возраста при обучении детей рисованию человека также используется метод моделирования.

На начальном этапе используются геометрические формы – овалы. Моделируя человека, мы закрепляем с детьми части тела (голова, шея, туловище, руки, ноги, стопы).

Рис. 1. Фигура из овалов

Для обучения детей рисованию человека в разных позах, движении используется другой набор фигур (полоски для моделирования палочного человечка). На начальном этапе дети учатся собирать фигуру человека из полосок. Для закрепления данного умения используются следующие действия: «Я прикреплю посередине фланелеграфа самую большую часть. Что это будет? (туловище)». Педагог предлагает прикрепить остальные части, назвать их.

Рис. 2. Полоски для моделирования

На следующем этапе педагог говорит детям: «Наш человечек может делать разные движения руками и ногами». Показывает детям, как изменяется положение человечка, когда он выполняет разные движения. «Наш человечек поднял руку, обе руки, поставил руки на пояс, присел, пошел и т. д.». Для закрепления данной работы используется раздаточный материал на каждого ребенка, дети работают за столами. Педагог показывает детям карточки, на которых нарисованы схемы человечков, выполняющих разные движения, а дети выкладывают такое же движение у своего человечка.

Рис. 3. Фигура в движении

В дальнейшем педагог учит детей превращать схематическое изображение человека в реалистическое. Объясняет, что каждую часть палочного человека необходимо превратить в овал. Если овалы нарисовать широкими, то человек получится полный, если узкими – худой.

Рис. 4. Превращение схематического изображения в реалистическое

На последующих этапах работы по обучению рисованию человека используется игра «Расколдуй клоуна». Детям раздаются листы бумаги, на которых в углу изображена схема человека в движении. Педагог говорит: «К нам в гости пришли веселые клоуны. Но они заколдованы, они превратились в палочных человечков. Давайте расколдуем их». Детям предлагается нарисовать клоуна, соответствующего его схеме.

Для обучения детей рисованию портрета, общему способу расположения частей лица также применяется метод моделирования. При этом используется дидактическая игра «Создай портрет». Педагог с детьми рассматривают детали (части лица), называют их (брови, глаза, нос, рот). Затем детям предлагается собрать портрет. В процессе проверки созданных портретов проговариваются правила расположения частей лица:

- глаза должны размещаться ниже лба на середине лица;
- брови размещаются над глазами;
- кончик носа находится посередине расстояния от глаз до конца лица;
- губы располагаются посередине от кончика носа до конца лица;
- волосы должны немного закрывать верхний край лица.

После моделирования детям предлагается нарисовать портрет, правильно расположив части лица.

Рис. 5. Игра «Создай портрет»

В дальнейшем, обучая детей рисованию портрета, педагог обращает внимание детей, что у каждого лица свое выражение, оно зависит от настроения человека. При рисовании настроение человека показывается разным расположением бровей, губ, формы глаз и т. д. Так, используя модель лица, детям предлагается изменить настроение человека:

- сделать его веселым: уголки губ приподняты, брови напоминают дугу;
- сделать его грустным: уголки губ и бровей опущены вниз;
- сделать его злым: брови сдвинуты, нахмурены, уголки рта опущены вниз;
- человечку страшно: брови опущены вниз, глаза широко раскрыты, рот открыт.

Затем детям предлагается нарисовать на готовых формах лица разные виды эмоций и рассказать о своем портрете.

Метод моделирования также используется в процессе знакомства детей с цветом, цветовыми оттенками. Например, детям предлагается дидактическая игра на основе моделирования «Одежда для девочек Красок». Данная игра позволяет на примере одежды для девочек Красок учить детей подбирать и сочетать цвета. Каждый ребенок выбирает из разноцветных треугольников один – основного цвета – для платья девочки Краски. Треугольник подставляется к контурному изображению девочки. Детям предлагаются разные задания: подобрать одежду только из оттенков одного основного цвета либо подобрать сочетающиеся цвета.

Рис. 6. Игра «Одежда для девочек Красок»

Одной из составляющих художественной умелости является воображение. Развитое воображение позволяет ребенку преодолевать сложившиеся стереотипы в изобразительной деятельности. На основе воображения у детей возникают первые проявления творческого отношения к действительности. У детей дошкольного возраста это поиск другого сочетания красок и форм в изобразительной деятельности, новых способов в процессе рисования.

Для развития воображения у детей в изобразительной деятельности нами используется широкий спектр игр и игровых упражнений.

Так, например, детям предлагается *посмотреть на мир через волшебные очки*. В круглых очках все предметы становятся круглыми, в прямоугольных – прямоугольными, в треугольных – треугольными. Детям предлагается нарисовать одни и те же предметы или один и тот же пейзаж, глядя через волшебные очки.

Игровое упражнение «Закончи рисунок». Нужно сделать так, чтобы получилось изображение реально существующих предметов.

Игровое упражнение «Составь изображение из фигур». Нужно придумать как можно больше изображений из предложенных фигур. Каждую фигуру можно использовать несколько раз, менять ее размер, но добавлять другие нельзя.

Таким образом, используемые нами в образовательной работе разнообразные игры и игровые упражнения на основе метода моделирования позволяют формировать у детей художественную умелость, обучать способам создания художественного образа, способам соединения в целое отдельных частей и элементов, руководствуясь своим замыслом.

Литература

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М., 1981. 230 с.
2. Грибовская А.А. Воспитание творческой активности у детей 4–7 лет средствами народного декоративного искусства: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1988. 229 с.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. М., 1991. 176 с.
4. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей. М., 1982. 208 с.
5. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1997. 192 с.

©Фасхиева О.С., 2020